

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

Дальневосточный федеральный университет

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Кафедра сервиса и туризма

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по производственной практике (научно-исследовательская работа)
для студентов по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования 43.04.02 Туризм профиль подготовки «Инновационный
туризм: теория и практика» и 43.04.03 Гостиничное дело профиль подготовки
«Гостиничный бизнес»

Владивосток
2017

УДК 378 (076)
ББК 74.58я7
М54

Методические указания по производственной практике (научно-исследовательская работа) для студентов по основным профессиональным образовательным программам высшего образования 43.04.02 Туризм профиль подготовки «Инновационный туризм: теория и практика» и 43.04.03 Гостиничное дело профиль подготовки «Гостиничный бизнес» / Сост. Гатаулина С.Ю., Косолапов А.Б., Галенко Е.В. – Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2017. – 24 с.

Методические указания включают общие положения, краткое изложение требований к студентам по производственной практике (научно-исследовательская работа) при обучении по образовательным программам высшего образования 43.04.02 Туризм профиль подготовки «Инновационный туризм: теория и практика» и 43.04.03 Гостиничное дело профиль подготовки «Гостиничный бизнес».

Печатается по решению заседания кафедры сервиса и туризма ШЭМ ДВФУ протокол
№ 5 от 24.05. 2017 г.

УДК 378 (076)
ББК 74.58я7

© Гатаулина С.Ю., Косолапов А.Б.,
Галенко Е.В.
2017

Оглавление

Глоссарий.....	4
Термины, определения, сокращения.....	5
Введение.....	6
1 Общие положения.....	6
2 Цели и задачи организации производственной практики (научно-исследовательская работа).....	7
3 Организация производственной практики (научно-исследовательская работа).....	9
4 Форма отчетности и аттестации по результатам производственной практики (научно-исследовательская работа).....	13
5 Сроки проведения и аттестации магистрантов по производственной практике (научно-исследовательская работа).....	14
6 Учебно-методическое руководство организацией производственной практики (научно-исследовательская работа).....	15
7 Выполнение обучающимся в ходе производственной практики (научно-исследовательская работа) индивидуального задания по направлению НИР кафедры сервиса и туризма	15
Приложение А Образец оформления титульного листа отчета о производственной практике (НИР)	16
Приложение Б Образец бланка задания для прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа).....	17
Приложение В Дневник прохождения практики	18
Приложение Г Примерная структура отзыва-характеристики на студента от руководителя практики.....	19
Приложение Д Образец оформления оглавления отчета о ПП (НИР).....	20
Приложение Е Образцы оформления списков проанализированных публикаций по теме исследования студента из зарубежных и отечественных наукометрических баз...	21
Приложение Ж Образец оформления отчета о выполнении индивидуального задания по направлению НИР кафедры сервиса и туризма.....	22
Приложение З Образец бланка описания рабочего места (фотография рабочего места)	23

Глоссарий

Академические навыки – общие, проверенные методы организации, манипуляции определенными категориями знаний, для достижения нужного результата.

Гипотеза – предположение или догадка; утверждение, предполагающее доказательство.

Грант – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями.

Доклад – один из видов монологической речи, публичное, развёрнутое, официальное сообщение по определённому вопросу, основанное на привлечении документальных данных.

Исследовательский проект – разработанный план исследований и разработок, направленных на решение актуальных теоретических и практических задач, имеющих социально-культурное, народнохозяйственное, политическое значение. В исследовательских проектах излагаются научно обоснованные технические, экономические или технологические решения.

Информационная база исследования – источники информации, на основании которых осуществляется написание магистерской диссертации. Это могут быть учебники, монографии, статьи, бухгалтерская и статистическая отчетность и т.д.

Заявка на грант – заявка, подаваемая в фонд (организацию) о предоставлении финансирования исследований в рамках проекта.

Исследования – процесс поиска новых знаний.

Исследовательский вопрос – ответ на него – это знание, которое мы хотим получить в результате исследования.

Методы научного исследования - совокупность основных способов получения новых знаний и методов решения задач в рамках любой науки. Методы включают в себя способы исследования феноменов, систематизацию, корректировку новых и полученных ранее знаний.

Научная конференция – собрание группы исследователей с целью обсуждения научных результатов.

Научно-исследовательский семинар – семинар, проводимый с целью развития у студентов навыков научно-исследовательской работы.

Научно-исследовательская практика – вид научно-исследовательской работы студента, направленный на закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения.

Объект исследования – процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и взятое исследователем для изучения.

Предмет исследования – то, что находится в рамках, в границах объекта, тот аспект проблемы, исследуя который, мы познаем целостный объект, выделяя его главные, наиболее существенные признаки.

Проект – совокупность действий, направленных на создание уникального продукта, услуги или результата.

Статья – законченное и логически цельное произведение, посвященное конкретному вопросу, входящему в круг проблем (задач), решаемых автором/авторами при выполнении научного исследования.

Тезисы – научный текст, который содержит основные результаты исследования.

Эссе – (от фр. *essai* «попытка, проба, очерк»), литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальное мнение автора по конкретному вопросу и не претендующее на исчерпывающую или определяющую трактовку темы. Стилю эссе свойственны образность, подвижность ассоциаций, афористичность.

Термины, определения, сокращения

Качество образования – комплексная характеристика, выражающая степень соответствия образования федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям, потребностям личности, общества и государства.

Квалификация – характеристика уровня подготовки (готовности) к выполнению определенного вида профессиональной деятельности или конкретных трудовых функций.

Компетенция – готовность действовать на основе имеющихся знаний, умений и навыков при решении задач, общих для многих видов деятельности.

Направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в одной профессиональной области.

Практика – вид (форма) учебной деятельности, направленной на формирование и развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Федеральный государственный образовательный стандарт – технический нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования к образованию определенного уровня.

ВКР – выпускная квалификационная работа.

НИР – научно–исследовательская работа.

ООП – основная образовательная программа.

ОК – общекультурные компетенции.

ОПК – общепрофессиональные компетенции.

ПК – профессиональные компетенции.

ПП (НИР) – производственная практика (научно-исследовательская работа).

ШЭМ – Школа экономики и менеджмента.

Введение

Целью производственной практики (ПП) (научно-исследовательская работа) (НИР) магистрантов является приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы в сфере туризма и гостеприимства, расширение профессиональных знаний, формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы.

В процессе достижения цели решаются следующие задачи:

- становление профессионального научно-исследовательского мышления у магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их решения;
- умение определять объект и предмет исследования, формулировать проблематику и элементы новизны научного исследования;
- формирование умений использования современных технологий сбора информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение современными методами исследований;
- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике новое содержание учебных программ, развивать инновационные подходы к организации деятельности в сфере туризма и гостеприимства;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;
- проведение библиографической работы с привлечением современных информационных технологий.

1 Общие положения

1.1 Программа ПП (НИР) разработана в соответствии с основными профессиональными образовательными программами высшего образования по направлениям подготовки 43.04.02 «Туризм» магистерская программа «Инновационный туризм: теория и практика» и 43.04.03 Гостиничное дело магистерская программа «Гостиничный бизнес», разработанными в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом ректора от «07» июля 2015 г. № 12-13-1282 «Об утверждении ОС ВО ДВФУ и разработке ОПОП по ОС ВО ДВФУ, планируемых к реализации в 2015-2016 учебном году».

1.2 ПП (НИР) является обязательным разделом основной образовательной программы подготовки магистрантов по направлениям подготовки 43.04.02 Туризм магистерская программа «Инновационный туризм: теория и практика» и 43.04.03 Гостиничное дело магистерская программа «Гостиничный бизнес» и направлена на формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями образовательного стандарта, установленного самостоятельно ДВФУ, по направлениям подготовки 43.04.02 Туризм и 43.04.03 Гостиничное дело, утвержденного приказом ректора от 23.10.2015 г. № 12-13-2030.

1.3 К видам НИР обучающихся по направлениям 43.04.02 Туризм магистерская программа «Инновационный туризм: теория и практика» и 43.04.03 Гостиничное дело магистерская программа «Гостиничный бизнес» относятся написание научных статей, участие в научных мероприятиях, подготовка выпускной квалификационной работы, а также отдельные исследовательские задачи в рамках указанных проектов.

1.4 Объем (общее количество) часов, отведенных на НИР, определяется образовательными стандартами по направлениям 43.04.02 Туризм и 43.04.03 Гостиничное дело, учебными планами по направлениям 43.04.02 Туризм магистерская программа «Инновационный туризм: теория и практика» и 43.04.03 Гостиничное дело магистерская

программа «Гостиничный бизнес», продолжительность НИР каждой магистерской программы составляет 1332 часа.

1.5 Содержание ПП (НИР) обучающихся определяется в соответствии с магистерскими программами «Инновационный туризм: теория и практика» (направление 43.04.02 Туризм) и «Гостиничный бизнес» (направление 43.04.03 Гостиничное дело), приоритетным направлением развития Школы экономики и менеджмента (ШЭМ), актуальными региональными задачами, решаемыми совместно с органами государственной и муниципальной власти, бизнесом, общественными организациями.

1.6 Результатом ПП (НИР) обучающихся по направлениям 43.04.02 Туризм магистерская программа «Инновационный туризм: теория и практика» и 43.04.03 Гостиничное дело магистерская программа «Гостиничный бизнес» является подготовленный и защищенный отчет.

1.7 Общее руководство ПП (НИР) осуществляет руководитель образовательной программы. Непосредственное руководство ПП (НИР) магистрантов осуществляет руководитель практики.

2 Цели и задачи организации производственной практики (научно-исследовательская работа)

2.1 Цель ПП (НИР) – формирование у обучающихся и применение ими компетенций, необходимых для научно-исследовательской деятельности и обеспечивающих реализацию научных проектов (выполненных самостоятельно или в составе творческого коллектива), подготовку и защиту ВКР и повышающих качество подготовки выпускников.

2.2. Задачи ПП (НИР) обучающихся:

- изучение специальной литературы и различных видов научной информации о достижениях отечественной и зарубежной науки по вопросам инновационного развития туристской сферы;
- участие в проведении научных исследований по выделенной проблеме;
- сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме исследования ВКР и направлению научного исследования кафедры сервиса и туризма;
- участие в научных мероприятиях различного уровня;
- публикация результатов проведенных научных исследований в научных изданиях.

2.3. Научно-исследовательская работа обучающихся в рамках ПП (НИР) осуществляется руководителем практики исходя из:

- приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации;
- исследовательской политики ДВФУ;
- Программы развития ШЭМ ДВФУ;
- научно-исследовательского направления кафедры сервиса и туризма;
- профиля подготовки магистранта.

2.4 Научно-исследовательская работа должна обеспечить приобретение магистрантами общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

2.4.1 По направлению 43.04.02 Туризм магистерская программа «Инновационный туризм: теория и практика» ПП (НИР) позволяет выработать у студентов следующие компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-8).

Профессиональные компетенции (ПК):

- готовность использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11);
- способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и

представлять результаты научных исследований в сфере туризма (ПК-12);

– готовность представлять результаты научного исследования в сфере туризма в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных выступлений и обсуждений (ПК-13);

– способность к разработке и внедрению инновационных технологий в туристской индустрии (ПК-14);

– способность формировать программы комплексного туристского развития территорий с учетом кластерного подхода на основе использования результатов научных исследований (ПК-15).

2.5.2 По направлению 43.04.03 Гостиничное дело магистерская программа «Гостиничный бизнес» ПП (НИР) позволяет выработать у студентов следующие компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):

– способность творчески адаптировать достижения зарубежной науки, техники и образования к отечественной практике, высокую степень профессиональной мобильности (ОК-1);

– умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их решения (ОК-4);

– способность генерировать идеи в научной и профессиональной деятельности (ОК-5);

– способность вести научную дискуссию, владение нормами научного стиля современного русского языка (ОК-6);

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-8).

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

– способность применять современные компьютерные технологии для решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач в профессиональной деятельности (ОПК-3)

– способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (ОПК-4);

– способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-5);

– способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; к инновационной научно-образовательной деятельности (ОПК-6).

Профессиональные компетенции (ПК):

– способность проводить комплексные исследования гостиничного рынка с использованием современных научных методов (ПК-7);

– готовность разрабатывать и внедрять инновации в деятельность гостиниц и других средств размещения, новые формы обслуживания потребителей (ПК-8);

– готовность исследовать и оценивать эффективность инноваций в гостиничной индустрии (ПК-9);

– способность представлять результаты проведенного исследования в виде отчета, статьи, доклада (ПК-10)

– владение теорией и методологией исследования (ПК-11);

– готовность использовать современные достижения науки и технологии в исследованиях (ПК-12);

– способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний (ПК-13);

– способность формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований, разрабатывать методические рекомендации (ПК-14);

– способность использовать современные методы обработки и интерпретации профессиональной информации, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, научного анализа, практического опыта и специализированных исследований (ПК-15).

2.6 По результатам ПП (НИР) обучающийся должен:

Знать:

– основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность предприятий сферы туризма любой организационно-правовой формы;

– историю развития конкретной научной проблемы, ее роль и место в изучаемом научном направлении;

– степень научной разработанности исследуемой проблемы;

– методики сбора, обработки и анализа статистических данных, необходимых для решения задач, поставленных в области профессиональной деятельности;

– теоретические основы функционирования предприятия туризма в рыночной среде;

– специфику технического изложения научного материала.

Владеть:

– современной проблематикой данной отрасли знания;

– методикой проведения исследований по выданному заданию на основе типовых и оригинальных методик;

– построением стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности;

– навыками научной дискуссии;

– техникой электронных коммуникаций;

– техникой безопасности при работе с персональным специализированным техническим средством (ПК).

Уметь:

– применять определенные методы в научном исследовании, в т.ч. программные продукты стандартного пакета Windows для решения практических задач;

– работать с информационными программными продуктами и ресурсами сети Интернет и т.п.

– использовать специализированное программное обеспечение для оформления результатов научно–исследовательской работы;

– практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с выполнением квалификационной работы / магистерской диссертации;

– осуществлять поиск библиографических источников;

– осуществлять сбор, обработку и систематизацию материалов по выданному заданию;

– анализировать и интерпретировать полученные результаты;

– выбирать инструментальные средства для обработки статистических, экономических, социологических данных, анализировать результаты и обосновывать свой выбор решений;

– подготовить отчет в соответствии с выданным заданием.

3 Организация производственной практики (научно-исследовательская работа)

3.1. ПП (НИР) осуществляется в следующих формах:

– выполнение заданий руководителя практики;

– участие в научных мероприятиях ДВФУ и кафедры сервиса и туризма;

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых в ДВФУ в рамках научно-исследовательских программ;
- подготовка ВКР в соответствии с планом подготовки, согласованном с руководителем ВКР.

3.2. Этапы выполнения и контроля ПП (НИР) магистрантов включают:

1) планирование ПП (НИР):

- ознакомление с тематикой НИР в данной сфере,
- выбор темы исследования;

2) непосредственное выполнение задания по ПП (НИР);

3) составление отчета о ПП (НИР);

5) публичная защита отчета по ПП (НИР).

Результатами ПП (НИР) магистрантов являются: изучение специальной литературы, научной информации о достижениях отечественной и зарубежной науки в области туризма и гостеприимства; участие обучающегося в проведении научных исследований с осуществлением сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации по теме ВКР и научному направлению кафедры сервиса и туризма. По итогам выполненной в семестре работы магистранты готовят отчет, содержащий информацию обо всех элементах выполненных работ (таблица 1).

4 Форма отчетности и аттестации по результатам производственной практики (научно-исследовательская работа)

Результаты ПП (НИР) магистрантов должны быть оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения руководителю практики не позднее, чем за двое суток до дня защиты отчета. Датой защиты отчета является последний день прохождения ПП (НИР). Титульный лист отчета о ПП (НИР) должен содержать визу научного руководителя ВКР) магистранта. Магистранты, не предоставившие в срок отчет о ПП (НИР) и не получившие зачет, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской ВКР не допускаются.

Отчет о прохождении магистром ПП (НИР) должен содержать:

- Титульный лист (Приложение А).
- Задание на практику (Приложение Б).
- Дневник прохождения практики (Приложение В).
- Характеристику, составленную руководителем практики (Приложение Г).
- Оглавление отчета о ПП (НИР) (Приложение Д).
- Введение по ПП (НИР). Изложение целей и задач практики, приобретаемых студентом компетенций, роли практики как части основной образовательной программы подготовки магистрантов по направлениям 43.04.02 Туризм магистерская программа «Инновационный туризм: теория и практика» и 43.04.03 Гостиничное дело магистерская программа «Гостиничный бизнес».

– Часть ВКР в соответствии с графиком её готовности по семестрам (таблица 1).

– Список проанализированных публикаций по теме исследования из зарубежных и отечественных наукометрических баз (Приложение Е). Список проанализированных публикаций приводится только за текущий семестр.

– Перечень публикаций магистранта по теме ВКР и индивидуальному заданию по ПП (НИР). Приводятся библиографические данные публикаций и прилагаются копии публикаций, относящиеся к отчетному семестру.

– Перечень выступлений магистранта на научных конференциях по теме ВКР и другим научным направлениям (приводится название доклада, название научного форума, дата, место проведения, прилагается программа научного форума). Приводятся тексты докладов магистранта, относящиеся к отчетному семестру. Прилагается проведенный магистрантом анализ прошедшего научного мероприятия.

Таблица 1 – Элементы отчета магистранта по ПП (НИР) по учебным семестрам

Элементы отчета	Семестры			
	1	2	3	4
Направленность научного исследования	1 Ознакомление магистранта с тематикой НИР кафедры и передовыми тенденциями исследований в мире по направлению подготовки магистранта. 2 Выбор магистрантом темы научного исследования для ВКР.	1 Уточнение темы научного исследования магистранта по подготовке ВКР. 2 Углубленное исследование передового мирового опыта по теме ВКР.	Углубленное исследование передового мирового опыта по теме ВКР.	-
Актуальность, объект, предмет, гипотеза исследования	Обоснование актуальности, определение объекта и предмета исследования, формулирование гипотезы.	Уточнение объекта и предмета исследования, формулировки гипотезы исследования.	-	-
Методы научного исследования	Исследование наиболее распространенных методов научного исследования в работах отечественных и зарубежных авторов по теме научного исследования магистранта.	1 Исследование наиболее распространенных методов научного исследования в работах отечественных и зарубежных авторов по теме научного исследования магистранта. 2 Определение перечня методов научных исследований, которые будут использованы в ВКР.	1 Уточнение перечня методов научных исследований, которые будут использованы в ВКР. 2 Применение методов научных исследований в ВКР.	Применение методов научных исследований в ВКР.
Научная новизна исследования, личный вклад магистранта в развитии теории и практики научной проблемы	Оценка темы исследования с позиций ее научной новизны.	Обоснование научной новизны темы исследования ВКР, определение возможного личного вклада магистранта в развитие теории и практики научной проблемы.	Развитие элементов научной новизны темы исследования в ВКР. Уточнение границ личного вклада магистранта в исследование проблемы.	Развитие элементов научной новизны темы исследования в ВКР. Окончательная формулировка личного вклада магистранта в исследование проблемы.

Окончание таблицы 1

Элементы отчета	Семестры			
	1	2	3	4
Информационная база темы исследования	Анализ не менее 10 исследований из зарубежных и 10 исследований из отечественных наукометрических баз.	Анализ не менее 20 исследований из зарубежных и 30 исследований из отечественных наукометрических баз (накопительно).	Анализ не менее 25 исследований из зарубежных и 50 исследований из отечественных наукометрических баз (накопительно).	Формирование перечня исследованных источников для подготовки ВКР в количестве не менее 100 ед.
Участие в НИР кафедры	Выполнение магистрантами индивидуальных заданий в рамках НИР кафедры, содержание которых формируется руководителем практики магистрантов в каждом семестре по согласованию с руководителем научно-исследовательского коллектива кафедры и заведующей кафедрой			
Публикация магистрантом научных статей	-	1 тезисы, статья, доклад	1 статья	-
Участие магистранта в научных форумах, в т.ч. выступление с докладом	2/- с изложением анализа проведения посещённых научных мероприятий	2/1 с изложением анализа проведения посещённых научных мероприятий	2/1 с изложением анализа проведения посещённых научных мероприятий	2/1 с изложением анализа проведения посещённых научных мероприятий
Включение магистрантом в отчет по ПП (НИР) разделов ВКР	Проект введения (цель, объект, предмет, актуальность исследования)	Уточнённое введение (актуальность, цель, задачи, научные методы, элементы научной новизны), 1 глава (тезисно)	2 глава (тезисно)	3 глава (тезисно)

– Отчет о выполнении индивидуального задания по направлению НИР кафедры сервиса и туризма (Приложение Ж).

– Фотография рабочего места с описанием методов и форм сбора информации (Приложение З).

– Заключение. Приводится анализ прохождения студентом практики, излагаются основные навыки, полученные студентом, и вопросы, вызвавшие наибольшую трудность при прохождении практики, предлагаются мероприятия по повышению эффективности организации и проведения ПП (НИР).

Текст отчета следует выполнять на одной стороне белой бумаги формата А4 по ГОСТ 9327-60 (210 x 297 мм). Общий объем отчета составляет не менее 40 листов без учета приложений. Текст работы выполняется способом компьютерной верстки – через полтора межстрочных интервала с применением шрифта Times New Roman, кегль 14, без переноса слов. В таблицах допускается 10-12 кегль; в содержании – 12 кегль. Размеры полей: левое – не менее 30 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, правое – не менее 10 мм. Абзац в тексте начинается отступом, равным 1,25 мм. Слова, служащие заголовками соответствующих разделов работы: Оглавление, Введение, Приложение пишутся без кавычек, выравнивание по центру, шрифт полужирный, кегль 14.

Разделы отчета начинаются с новой страницы, заголовки разделов отделяются от последующего текста или подраздела пустой строкой, шрифт полужирный, кегль 14, выравнивание по ширине с абзацным отступом 1,25, точка после номера главы и после названия раздела не ставится, буквы строчные кроме первой – заглавной. Заголовки подразделов отделяются от предыдущего текста пустой строкой, а от последующего текста только межстрочным интервалом, т.е. не отделяются. Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными буквами, кроме первой прописной. Подчеркивать и переносить слова в подразделах не допускается. Точку в конце заголовков не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Все страницы работы нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Первой страницей считается титульный лист, на котором номер не ставится. Первая страница, на которой проставляется номер, – «Введение». Порядковый номер ставится по центру страницы. Список использованных источников и приложений включаются в сквозную нумерацию. В тексте отчета должны содержаться ссылки на литературу и другие источники информации, приведенные в списке использованных источников, например: [18] или [2, с. 25]. Рисунки (графики, схемы, диаграммы, фотографии и др.), таблицы следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации, таблицы, приложения должны быть ссылки в тексте: «... в соответствии с рисунком 2» или «на рисунке 2» или «(рисунок 2)», «в таблице 1», «в Приложении А». Рисунки, таблицы, приложения, список использованных источников, текст отчета оформляются в соответствии с методическими указаниями¹.

Правильно оформленный отчет распечатывается и скрепляется. С отчетом обязательно должен ознакомиться и подписать руководитель ВКР магистранта, после чего отчет предоставляется руководителю ПП (НИР) в данном семестре. Защита отчета происходит в форме собеседования магистранта с руководителем ПП (НИР), руководителем научного коллектива кафедры, научным руководителем ВКР магистранта и другими преподавателями кафедры. По итогам защиты отчета по ПП (НИР) магистранту выставляется «зачтено» или «не зачтено».

¹ Выполнение и оформление выпускных квалификационных и курсовых работ : метод. указания / сост. В. В. Лихачева, А. Б. Косолапов, Г. М. Сысоева, Е. П. Володарская, Е. С. Фищенко. – Владивосток : Издательский дом Дальневост. федерал. ун-та, 2014. – 43 с.

Магистрант, не выполнивший программу ПП (НИР) и получивший «не зачтено» направляется на повторную защиту, при этом в зачетной ведомости выставляется отметка «не зачтено». Оформленный отчет сдается на кафедру сервиса и туризма ШЭМ ДВФУ.

5 Сроки проведения и аттестации магистрантов по производственной практике (научно-исследовательская работа)

ПП (НИР) осуществляется в течение всех семестров учебного периода в магистратуре. Сроки и продолжительность ее проведения могут меняться в соответствии с учебным планом. Сроки проведения НИР магистрантов и даты аттестации в 2016-2017 учебном году приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Сроки проведения и даты аттестации магистрантов по производственной практике (НИР) в 2016-2017 уч. г.

Курс магистратуры	Осенний семестр		Весенний семестр	
	Сроки проведения / продолжительность	Дата аттестации	Сроки проведения / продолжительность	Дата аттестации
1	14.09.16 – 24.12.16	24.12.16	13.02.17 – 10.06.17	10.06.17
2	14.09.16 – 24.12.16	24.12.16	13.02.17 – 25.03.17	25.03.17

6 Учебно-методическое руководство организацией производственной практики (научно-исследовательская работа)

Учебно-методическое руководство ПП (НИР) магистрантов осуществляет кафедра сервиса и туризма. Кафедра определяет руководителей ПП (НИР) из числа опытных преподавателей, хорошо знающих вопросы, подлежащие изучению, и специфику научно-исследовательской деятельности в сфере туризма и гостеприимства.

Обязанности руководителя ПП (НИР):

- создать необходимые условия для успешного участия магистрантов в ПП (НИР): обеспечить четкое понимание магистрантами последовательности выполнения и содержания всех этапов НИР, сроков и содержания предоставляемых отчетов;
- оказывать информационную и методическую поддержку в поиске необходимых баз и массивов данных, информировать о проходящих научных мероприятиях;
- привлекать магистрантов к выступлению на научных форумах, публикации научных статей;
- осуществлять непосредственное руководство ПП (НИР) магистрантов;
- консультировать магистрантов в части выполнения заданий, предусмотренных ПП (НИР);
- проверять отчеты магистрантов, объективно оценивать их работу.

Обязанности магистрантов:

- активно участвовать в проведении ПП (НИР), проявлять заинтересованность в выполнении всех её видов и элементов (таблица 1);
- своевременно предоставлять отчет о проведении ПП (НИР) в текущем семестре, осуществлять его защиту в установленные сроки.

7 Выполнение обучающимся в ходе производственной практики (научно-исследовательская работа) индивидуального задания по направлению НИР кафедры сервиса и туризма

Выполнение студентом индивидуального задания осуществляется в целях приобщения студентов к НИР научного коллектива кафедры сервиса и туризма. Руководитель ПП (НИР) разрабатывает и выдает студентам индивидуальные задания, согласованные с руководителем научного коллектива НИР кафедры и заведующей кафедрой. Выполнение индивидуального задания является важнейшим этапом прохождения практики, способствующим развитию заинтересованности студентов в проведении совместных с ППС кафедры исследований актуальных направлений функционирования и развития сферы туризма и гостеприимства.

Приложение А

Образец оформления титульного листа отчета о производственной практике (НИР)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
Дальневосточный федеральный университет

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Кафедра сервиса и туризма

О Т Ч Е Т

по производственной практике (научно-исследовательская работа)
за весенний/осенний семестр 2016 – 2017 уч. года
по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования по направлению подготовки 43.04.02 Туризм
профиль подготовки «Инновационный туризм: теория и практика»

Выполнил(ла) магистрант гр. _____

_____ (И.О. Ф.)
подпись

Отчет защищен:
с оценкой _____

_____ (И.О. Ф.)
подпись
« ____ » _____ 201__ г.

Научный руководитель ВКР (*указывается
должность и научная степень руководителя ВКР*)

_____ (И.О. Ф.)
подпись

Руководитель практики (*указывается
должность руководителя и научная степень
преподавателя*)

_____ (И.О. Ф.)
подпись

Регистрационный № _____
« ____ » _____ 201__ г.

_____ (И.О. Ф.)
подпись

Практика пройдена в срок
с «__» _____ 2017г.
по «__» _____ 2017г.
на кафедре сервиса и туризма,
г. Владивосток, о. Русский, пос. Аякс,
кампус ДВФУ, корпус 22 G ауд. 325.

г. Владивосток
2017

Приложение Б
Образец бланка задания для прохождения производственной практики
(научно-исследовательская работа)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
Кафедра сервиса и туризма

ЗАДАНИЕ

на прохождение с 13.02.2017 г. по 10.06.2017 производственной практики
(научно-исследовательская работа)
кафедра сервиса и туризма, г. Владивосток, остров Русский, пос. Аякс, кампус ДВФУ,
корпус 22 G. ауд. 325

Студенту (студентке) _____ группа _____

Цель практики: приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы в сфере туризма в соответствии с выбранной темой ВКР, расширение профессиональных знаний, формирование практических навыков проведения самостоятельных исследований молодежного сегмента потребителей туристских услуг Приморского края.

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению согласно программе практики:

1. Уточнение направления научного исследования:
 - уточнение темы ВКР,
 - обобщение результатов исследования передового мирового опыта по теме ВКР.
2. Обоснование применяемых методов научного исследования:
 - анализ наиболее распространенных методов научного исследования в работах отечественных и зарубежных авторов по теме ВКР магистранта.
 - определение перечня методов научных исследований, которые будут использованы в ВКР.
3. Формулировка научной новизны исследования:
 - обоснование научной новизны темы исследования ВКР, определение возможного личного вклада в развитие теории и практики научной проблемы по теме ВКР.
4. Выполнение разделов ВКР:
 - уточнённое введение ВКР (актуальность, цель, задачи, научные методы, элементы научной новизны),
 - тезисное изложение главы 1 ВКР.
5. Выполнение индивидуального задания по направлению НИР кафедры сервиса и туризма: «Исследование молодежного сегмента потребителей туристских услуг Приморского края».
6. Фотография рабочего места студента:
 - изложение форм и методов сбора информации для подготовки ВКР.

Дата выдачи задания « 13 » февраля 2017 г.

Срок сдачи отчета по практике « 10 » июня 2017 г.

Задание выдал _____

Задание принял _____

Приложение В

Дневник похода практика

Магистрант _____
(имя, отчество, фамилия)

Школа экономики и менеджмента ДВФУ _____ курса _____ группы

Направление подготовки _____, квалификация:

Профиль _____
направляется на _____ практику
(вид практики)

Период практики

с «__» _____ 201__ г. по «__» _____ 201__ г.

Преподаватель-руководитель практики _____

(должность, ученая степень, звание, имя, отчество, фамилия)

Образец формы дневника по практике

Ход выполнения практики

№ п/п	Дата	Описание выполненной работы	Отметки руководителя

Указание Ф.И.О., должности руководителя практики, его подпись.

Приложение Г

Примерная структура отзыва-характеристики на студента от руководителя практики

1. Ф.И.О. студента, номер группы, курс, название учебного учреждения.
2. Вид практики, сроки прохождения практики.
3. Краткое описание выполненной студентом работы.
4. Оценка уровня освоения студентом компетенций.
5. Оценка личностных качеств практиканта.
6. Оценка деловых качеств практиканта.
7. Направления дальнейшего совершенствования, преодоления недостатков и пробелов в подготовке студента (указать перечень рекомендаций или отметить их отсутствие).
8. Оценка, которую заслуживает практикант.
- 9 Указание должности руководителя практики, его подпись, дата оформления характеристики.

Приложение Д

Образец оформления оглавления отчета по производственной практике (НИР)

Оглавление

Введение.....	5
1 Выполнение части ВКР.....	6
1.1 Введение.....	6
1.2 Глава 1 ВКР «Теоретические основы формирования туристского имиджа региона» (тезисы).....	8
2 Список проанализированных публикаций по теме исследования из зарубежных наукометрических баз.....	32
3. Список проанализированных публикаций по теме исследования из отечественных наукометрических баз.....	36
4 Портфолио научной активности.....	38
4.1 Публикации магистранта по теме ВКР и направлению НИР кафедры сервиса и туризма.....	38
4.2 Выступления магистранта на научных форумах по теме ВКР и направлению НИР кафедры сервиса и туризма.....	38
5 Отчет о выполнении задания по направлению НИР кафедры сервиса и туризма.....	40
6 Фотография рабочего места.....	41
Заключение.....	42
Приложение А Статьи, опубликованные по теме ВКР и направлению НИР кафедры сервиса и туризма.....	43
Приложение Б Копии дипломов магистранта за участие в научных форумах, программы форумов.....	45

Приложение Е

Образцы оформления списков проанализированных публикаций по теме исследования из зарубежных и отечественных наукометрических баз

Таблица Д.1 – Список проанализированных публикаций по теме исследования из зарубежных наукометрических баз

№	Библиографические данные статьи	Название статьи на русском языке	Рассматриваемая проблема
1	Losada N., Alén E., Domínguez T. Travel frequency of seniors tourists / Tourism Management. – 2016. – Vol. 53. – P. 88–95. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517715300133	Частота путешествий пожилых туристов	Влияние продолжительности поездок туристов на доход предприятий туристической индустрии

Таблица Д.2 – Список проанализированных публикаций по теме исследования из отечественных наукометрических баз

№	Библиографические данные статьи, импакт-фактор журнала	Рассматриваемая проблема
1	Шалыгина Н.П., Селюков М.В., Курач Е.В. О роли брендинга в формировании туристской привлекательности региона / Фундаментальные исследования. – 2013. – № 8. – С. 1165-1168. ИФ - 0,14.	Оценка влияния брендинга на формирование туристской привлекательности территории

Приложение Ж

Образец оформления отчета о выполнении индивидуального задания
по направлению НИР кафедры сервиса и туризма

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Кафедра сервиса и туризма

Индивидуальное задание студента
на период производственной практики (научно-исследовательская работа)
за весенний/осенний семестр 2016 – 2017 уч. года
по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования по направлению подготовки 43.04.02 Туризм
профиль подготовки «Инновационный туризм: теория и практика»

Выполнил(ла) магистрант гр. _____

_____ (И.О. Ф.)
подпись

Отчет защищен:
с оценкой _____

_____ (И.О. Ф.)
подпись

«__» _____ 201__ г.

Руководитель практики (указывается
должность руководителя и научная степень
преподавателя)

_____ (И.О. Ф.)
подпись

М.П

Практика пройдена в срок
с «__» _____ 2017г.
по «__» _____ 2017г.
на кафедре сервиса и туризма,
г. Владивосток, о. Русский, пос. Аякс,
кампус ДВФУ, корпус 22 G ауд. 325.

г. Владивосток
2017

Приложение 3

Образец оформления описания рабочего места (фотография рабочего места)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Кафедра сервиса и туризма

Фотография рабочего места студента
на производственной практике (научно-исследовательская работа)
за весенний/осенний семестр 2016 – 2017 уч. года
по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования по направлению подготовки 43.04.02 Туризм
профиль подготовки «Инновационный туризм: теория и практика»

Выполнил студент гр. _____

(группа, подпись, Ф.И.О. студента)

Отчет защищен с оценкой

« ____ » _____ 20 г.

Руководитель практики кафедры сервиса
и туризма

(звание, должность, подпись, Ф.И.О.)

Руководитель практики
предприятия _____

(название предприятия, должность, звание,
Ф.И.О.)

Практика пройдена в срок
с «__» _____ 2017г.
по «__» _____ 2017г.
на кафедре сервиса и туризма,
г. Владивосток, о. Русский, пос. Аякс,
кампус ДВФУ, корпус 22 G ауд. 325.

М.П

г. Владивосток
2017

**Методические указания по производственной практике
(научно-исследовательская работа) для студентов по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования 43.04.02 Туризм профиль
подготовки «Инновационный туризм: теория и практика» и 43.04.03 Гостиничное дело
профиль подготовки «Гостиничный бизнес»**

Методические указания

Составители: Гатауллина Светлана Юрьевна,
Косолапов Александр Борисович,
Галенко Елена Васильевна

Отпечатано по оригинал-макету,
подготовленному составителями,
минуя редподготовку.